

Męskość a wstęć. Rola stereotypów płciowych w dążeniu do (auto)destrukcji

Anita Głowacka

Uniwersytet Śląski

ORCID: 0000-0002-8146-4469

Abstract

Author, referring to Elizabeth Banditer's masculinity concept (a „true man” should prove he's not a woman, a child and a homosexual), is analyzing abject using gender studies and partially queer studies methodology. In modern polish literature subject who is not meeting those requirements is fighting the fear of losing his masculinity and being leveled down to feminized object. Infantilizing disability (hegemonic masculinity, which is limited to full efficiency and rejecting any sign of weakness, is not achievable for men with disabilities – mechanized man has got cyborg body, always dexterous), feminization of men who acquire stereotypical feminine traits (impulsivity, passiveness, being hysterical, mood swings, neuroticism, emotionalism, erotica) and homosexuality (homosexual man is placed on a spectrum between men and women; he fights internalized homophobia and being socially rejected as „queer”, „junk”) leads men to disgust of themselves or others who manifest those traits. Previously described feminization, infantilization and homosexuality take away from men their cultural, spiritual mentality (psyche) and re-

Anita Głowacka, absolwentka filologii polskiej I stopnia oraz twórczego pisania i marketingu wydawniczego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; jej zainteresowania naukowe koncentrują się na studiach nad męskosciami, queer studies i feminizmie w badaniach literackich.

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

store physical body – soma, feminine matter – and their dirty, animalistic sexuality. Manly subject, not being able to be fully established in the world, also mechanization and objectifying male bodies, hatred for physiological fluids, denying feminine parts of their personality and rejecting possibility of identification with abjected object leads modern polish literature male protagonists to personal failure. Author's conclusions about compulsive and inefficient aspiration for receiving cultural Phallus are based on following novels: Szczepan Twardoch's *The King of Warsaw: A Novel* and Drach, Jacek Dehnel's *Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya* and Jakub Małecky's *Dygot*. Novels' main characters are men losing their subjectivity because of lack of access to hegemonic masculinity.

Keywords: masculinity, homosexuality, disability, infantilization, feminization, hegemonic masculinity

Studia nad męskością

Analiza stosunków między kobietami i mężczyznami w większości badań płci kulturowej opiera się na podkreślaniu różnic między płciami. Męskość jest wyzwaniem, które trzeba aktywnie podjąć, sprzeciwiając się pasywności utożsamianej kulturowo z kobiecością (Bourdieu 2004: 30). Wszystko, co mogłoby mężczyznę „przekształcić” w kobietę, jest postrzegane jako upokarzające. Obowiązkiem mężczyzny jest zatem nieustannie udowadniać swoją męskość – we własnych i cudzych oczach. Kobieta to brak i tajemnica, a jako wykluczona z języka niesie mężczyźnie groźbę dezintegracji z powodu nieobecności Fallusa (Bourdieu 2004: 32). Kobiety go pozbawione zawsze sytuują się na społecznie niższej pozycji niż mężczyźni. Choć Fallus nie ma płci, to tylko fantazmat, jest on zarezerwowany kulturowo dla mężczyzn – męskość jest skonstruowana przez mężczyzn dla innych mężczyzn, ale przeciw kobiecości – przede wszystkim kobiecości odnajdywanej w samym sobie (Bourdieu 2004: 67). Występują cztery podstawowe czynniki modulujące tradycyjny paradygmat męskości: androcentryzm, stałe podtrzymywane w ostrej opozycji różnicy płci, przyjmowanie biologicznych uwarunkowań tych różnic i władza białych, heteroseksualnych mężczyzn (Arcimowicz 2003: 32-33). Tzw. prawdziwemu mężczyźnie zagrażają wszyscy Inni – czyli nie-mężczyźni. Te rozważania prowadzą do tezy Elizabeth Banditer, obszernie objaśnionej w książce *XY: De L'Identite Masculine* (1992), według której mężczyzna, chcący zostać uznanym za posiadacza Fallusa, musi spełnić trzy warunki: udowodnić, że nie jest kobietą, że nie jest dzieckiem i że nie jest homoseksualistą (Nowakowska 2008: 152).

Gender i wstręt – dwie strony kształtowania się podmiotu

Marta Tużnik w artykule *Problem abiekcji w kulturze* stwierdza: „fundamentem jest ciało kompletne, posiadającą jasną do określenia i nienaruszoną formę [...], neguje swoje cielesne funkcje, postrzegając je jako plugawe, zagrażające idealnemu, czystemu modelowi cielesności” (2016). Dotyczy to też zachowań społecznych – abiekt pojawia się wszędzie tam, gdzie musimy dokonać oceny zachowań społecznych na skalane i czyste. Odraża to, co graniczne – implikujące rozkład, śmierć – płyny fizjologiczne, które sprawiają, że granice naszego ciała są niejasne, płynne. Takie ciało jest na marginesie podmiotu i przedmiotu.

W kontekście męskości teza ta jest szczególnie ważna. Mężczyzna dążący do Fallusa panicznie boi się utraty podmiotowości, która oznacza bycie nie-mężczyzną, tym Innym, pozbawionym dostępu do męskości: „[...] męskość zaczyna rozmywać się oraz kierować w stronę kobiecości. To kobieta bowiem zawsze jawiła się w kulturze jako zmienna, niestabilna, nieprzewidywalna. Jej działanie było podyktowane chwiejnymi emocjami” (Tużnik 2019: 100). Możliwość utrzymania podmiotowości wymaga odrzucenia tego, co abiektalne. Każda próba upodmiotowienia jest sama w sobie performansem, szczególnie w kontekście genderu (Krakowska 2020: 354). Odgrywanie przypisanej przy urodzeniu płci staje się zadaniem nigdy do końca niewykonanym, gdyż każda norma płciowa jest wyidealizowaną wersją męskości lub kobiecości – nieosiągalną.

Tworzenie światów kobiecych i męskich pozwala na przyłączenie się do któregoś z nich, a przynależność do określonej płci generuje określony zestaw zachowań [...]; wstręt jako emocja podstawowa zawłaszczany jest w procesie socjalizacji tak, aby pełnić funkcję instrumentu kontroli społecznej. Z drugiej strony zarówno wstręt, jak i seksualność, są społecznie stymulowane (Ratkowska-Pasikowska 2014: 115).

Potwierdza to zespolenie dwóch kategorii: genderu i wstrętu.

Na potrzeby niniejszego artykułu zostaną przeanalizowane następujące dzieła literackie w stosunku do tezy Banditer: *Król* (2016) i *Drach* (2014) Szczepana Twardocha, *Saturn* (2011) Jacka Dehnela i *Dygot* (2015) Jakuba Małeckiego.

Feminizacja

Mężczyzna sfeminizowany jest pod stałą obserwacją siebie i innych mężczyzn. Taki mężczyzna, jako stereotypowo kobieco niestabilny, zaczyna tracić swoją podmiotowość. Jakub Szapiro, żydowski bokser z *Króla Szczepana Twardocha*, działa impulsywnie – ma szansę uratować swoją rodzinę przed gettem, uciekając do Palestyny, jednak zawraca do Warszawy. Wyjechać oznaczało bowiem stać się anonimowym, być jednym z wielu w masie pospolitej żydowskiej (nie)męskości. Dwudziestolecie międzywojenne to dominacja tezy Ottona Weiningera o „feminizacji Żydów” – według niej kierują się oni wyłącznie namiętnościami – są pozbawieni racjonalności, siły, ich cielesność jest utożsamiana jednoznacznie z kobiecością – męskość żydowska była uważana za trzecią płęć, a obrzezanie – za kastrujące (Śmieja 2016: 100-101).

Kategoria wstrętu bywała niezwykle wykluczająca – wykorzystywano ją jako sposób walki z poszczególnymi grupami – właśnie Żydami, kobietami czy homoseksualistami. Urszula Lisowska podkreśla, że antysemityzm wiązany bywa z przypisywaniem Żydom cech skojarzonych z rozkładem, a co za tym idzie – słabością ciała. Zauważa też, że „emocje są więc sposobami wartościowania rzeczywistości z uwagi na doznanie własnej niesamowystarczalności. W tego rodzaju sądach stwierdzamy zawisłość naszego dobrobytu od zewnętrznych czynników, dając tym samym wyraz świadomości swojej bezbronności (*vulnerability*)” (Lisowska 2013: 73) – wstręt oznacza zatem przeżycie indywidualnej słabości, na którą mężczyzna nie może sobie pozwolić.

„Walka klas to śmierć [...], mężczyzna staje się kobietą [...]. Tylko władza może go uratować” (Theweleit 2015: 594) – Szapiro dąży do władzy, starając się osiągnąć ideał muskularnego Żyda, propagowany przez ruch syjonistyczny, stawiany w opozycji do stereotypowego wizerunku zniewieściałego semity. Syjoniści chcieli stworzyć ideał aktywnego Żyda zajmującego się ciężką pracą lub sportem (Umińska-Keff 2014: 53). Następuje heteroseksualizacja i maskulinizacja kultury.

Ciało Szapiry przypomina maszynę, a narrator opisuje je jakby było „naciągnięte wewnętrznymi sprężynami” (Twardoch 2016: 11). „Mechaniczne» stanowi niejako synonim martwego i apatycznego” (Theweleit 2015: 260), to pozbawione wnętrza, sprawne ciało. Krew to jedyny płyn, jaki może płynąć na wojnie. Każdy inny, na przykład łzy, nawet sperma (!) jest kobiecy i niepożądany – „jeżeli maszyna od czasu do czasu nie nakarmi się krwią, zepsuje się, zatrze” (Theweleit 2015: 696). Mężczyzna zmierza do „utopii ciała-maszyny”, które posiada stalowy pancerz, odseparowany od człowieczeństwa – dla takiego mężczyzny „[...] proces maskowania cielesnej

słabości w rzeczywistości sprowadza się do eliminacji momentu bezbronności z koncepcji człowieczeństwa” (Lisowska 2013: 14-15), a negatywna reakcja na cielesność innych „wymaga zafałszowania obrazu samego siebie, polegającego na wyparciu świadomości własnej śmiertelności” (Lisowska 2013: 14-15). „Płyny ustrojowe jawią się jako abiekt (*abject*) z uwagi na zaburzenie wszelkiego porządku, który jest kontrolowany przez świadomość” (Tużnik 2016: 124) – wydzielinę leżą niebezpiecznie blisko dwóch granicznych obszarów życia – narodzin i śmierci. Maszyna jest pozbawiona wszelkich wad, w przeciwieństwie do ludzkiego ciała – odrzuca śmierć, odrzuca to, co słabe. „Nowy człowiek ma zmaszynizowaną *physis* i wyeliminowaną *psyche*” (Theweleit 2015: 651), a Szapiro ma uosabiać nową rasę. Pozbawia pancerza męzczyznę jedynie „żydowska zaraza” lub „zmysłowa kobieta” (Theweleit 2015: 652) – czyli wszystko, co było klęską Jakuba. Męzczyzna:

nagle zaczął posiadać ciało, nie będąc tylko umysłem. Jego tożsamość nie zawiera już tylko *psyche*, lecz dołączyła do niej również *soma*. Jego ciało stało się przedmiotem oglądu. I to nie tylko ze względu na jego potencję w postaci siły fizycznej oraz możliwości reprodukcyjnych, lecz także w kontekście jego walorów estetycznych. Męskie ciało niejako wyszło z cienia kobiecej urody i stało się, na równi z ciałem kobiecym, przedmiotem surowej oceny społeczeństwa (Tużnik 2019: 100).

Jakub nie wychodzi w powieści poza cielesność, narrator praktycznie w każdej scenie opisuje jego mięśnie, pośladki, czytelnik poznaje nawet przyrodzenie boksera. Nawet w opisie stosunku seksualnego narrator deskrybuje nie ciało żony Jakuba, Emilii, ale właśnie jego (Twardoch 2016: 147). „Męzczyzna zostaje tym samym podzielony na (kobiece) wewnątrz i (męską) zewnątrzność, cielesny pancerz [...]” (Theweleit 2015: 439), ponieważ „twarda, aktywna, agresywna i podszyta zazdrością męskość musi się jak najbardziej odróżnić od miękkiej, biernej i pokojowej kobiecości” – obowiązkowo następuje „mechanizm rozłączenia” od owej kobiecości (Tomasik 2013: 48, 49). Dlatego też granica między genderem męskim i niemęskim jest typowo cielesna. Stawianie ciała na pierwszym miejscu wskazuje też na niepewność swojego Fallusa, o czym mowa w *Hegemonii i traumie*:

przy niedostatku formy na plan pierwszy wybija się [...] cielesność. Jest ona zmacona przez sam fakt, że jest cielesnością, materialnością, a więc jest bierna, plastyczna – a więc żeńska. Męskość z niej uformowana zawsze będzie słaba i suplementarna. I jest to męskość jednoznacznie żydowska [...] (Śmieja 2016: 49).

Potwierdzeniem maskulinizacji Szapiry staje się romans z Anną, siostrą nacjonalisty Andrzeja Ziemińskiego. Związek z Polką nobilituje go – został

uznany za atrakcyjnego przez przedstawicielkę niedostępnej dla niego klasy. Nie jest jednak w pełni usatysfakcjonowany, bowiem to kobieta stała się przyczynkiem do tej nobilitacji – Jakub pozostaje w polu żydowskiego „zniewieścienia”. Staje się hybrydycznym „judeogojem”. To zjawisko interesująco opisuje Łukasz Wróblewski: „[...] bohater nie może spełnić się w żadnej z podejmowanych przez siebie ról społecznych, ponieważ każda z nich kontestowana jest przez wstręt właśnie. Jako taki jest bytem wiecznie wyłaniającym się [...]” (Wróblewski 2020).

W powieści Twardocha ideałem było małżeństwo z kobietą „czystą”, której przypisywano powołanie do bycia matką i podporą dla męża, sprawującego nad nią nieograniczoną władzę. Te, które nie godziły się na te role, przykładowo nie chciały mieć dzieci, pracowały fizycznie lub zajmowały się prostytutką, były odrzucane, wstrętne i pogardzane nimi – „prawdziwy mężczyzna” miał w obowiązku okazywać im jawną niechęć (Buryła 2018: 261).

Żona to element drugoplanowy – przystań, do której wraca Jakub, gdy jest zmęczony umacnianiem swojej pozycji: „Emilia pachniała jak dom. Jak spokój. Jak ukojenie, którego łaknął i po które do domu wracał” (Twardoch 2016: 60). Szapiro, jako jego usynowione *alter ego*, Mojsze Bernsztajn, określał Emilię jako swoją przybraną rodzicielkę i obiekt seksualnych fantazji – „mężczyzna-żołnierz nigdy nie uwolnił się od swojej matki [...]” (Theweleit 2015: 382). Kobieta nie wymaga od niego okazywania uczuć, których „zmechanizowany” Jakub nienawidzi. Usprawiedliwia zdrady mężczyzny, „wiedziała w końcu, z kim się wiąże” (Twardoch 2016: 327). Dostrzega swoje przeznaczenie i właściwą wartość w oczach mężczyzny: „Jestem nowoczesną dziewczyną, nie zużyje mi się od tego, że się czasem położę z inną. Póki mnie kocha. A kocha. Mnie i chłopców [...]. Tego nie miała z nim żadna” (Twardoch 2016: 328). Jest heroiną, matczyną bohaterką i stanowi przeciwieństwo theweleitowskiej wstrętnej „kastrowanej dziwki”, która okradalaby mężczyznę z fallusa i odbierałaby mu męskość, wyrzekając się swojego kobiecego genderu (Theweleit 2015: 102).

Jakub dzieli kobiety na dwa rodzaje – czyste żony i brudne kochanki: „Męska seksualność z natury miała być zaprzeczeniem wierności, obowiązku i rodzinnej stabilizacji właściwej rodzajowi żeńskiemu” (Buryła 2018: 270). Między Jakubem Szapirą a Emilią, „między podporządkowaną białą kobietą i mężczyzną potrzebującym »całości«” (Theweleit 2015: 595), powstaje układ: Emilia jako „dobra matka” troszczy się o męża, który pełni rolę „niemowlecia i pana”, stosującego „pasożytniczy wyzysk i ujarzmianie” (Theweleit 2015: 595).

Bezpłodność Ryfki Kij, kochanki Jakuba, jest związana z „chorobą krwi” – nieczystą żydowskością (Theweleit 2015: 514). Theweleit kiłą nazywa nie chorobę weneryczną, a pewną symboliczną dolegliwość, którą nabywa się w kontakcie z tym, co „żarłocznie” kobiece i żydowskie, kastrowające, zaraźliwe i śmiercionośne – wstrętne. Ryfka nie miała prawa do macierzyństwa,

natomiast Szapiro posiadaniem dzieci utrwał swoją nową, silną, żydowską męskość – „zdolność płodzenia oznacza przedłużenie męskiej mocy, to dobitny wyraz tworzenia i konstruowania świata na androcentrycznych zasadach” (Buryła 2018: 279).

Inną z krzywdzonych przez Szapirę kochanek była Anna Ziemińska. W dążeniu do władzy przydatne jest „użycie »wysoko urodzonej« kobiety jako części nagrody” (Theweleit 2015: 300). Pełni ona rolę pielęgniarki – gdy mężczyźni są „politycznie” ranni, ratuje ich, jednak ostatecznie wydarzenia dylogii tworzą z kobiety kastrującą dziwkę. Jakub widział w niej cielesność: „śmiała się, krztusiła, zasłaniała usta dłońmi, naga, cała jeszcze w ślinie, pocie i spermie i zupełnie pozbawiona wstydu” (Twardoch 2016: 335). Była uosobieniem męskich, tym razem seksualnych fantazji, w których mężczyzna może znęcać się nad kobietą, a ona będzie to akceptować: „Rozumiał już, że im gorzej ją potraktuje, tym bardziej jej się to wszystko spodoba” (Twardoch 2016: 334). Anna „należy do katalogu ladacznic – kobiet, z którymi bohaterowie [...] realizują seksualne pragnienia, gdy kobiety idealne pozostają »czyste«” (Śmieja 2016: 207). Kobieta erotyczna, bezwstydna, sprzeciwiająca się powszechnie uznawanej moralności kastruje Szapirę: „budzi lęk jako potencja nie waginalna, lecz falliczna” (Theweleit 2015: 85), wysła erotyczne bodźce stanowiące zagrożenie dla mechanicznej męskości. Jakub ostatecznie zostaje osadzony w getcie, a na starość wpada w katatonię, pozbawiony twarzy i tożsamości nie ma kontaktu z rzeczywistością – żyje nieswoimi wspomnieniami. Nigdy nie osiągnął męskiego ideału, do którego usilnie dążył.

Wstręt przypomina o śmiertelności, wrażliwości swojego ciała, a mężczyzna-maszyna nie może sobie na to pozwolić. W *Drachu* Szczepana Twardocha Jozef Magnor dowiaduje się, że jego kochanka, Caroline Ebersbach, sypia z innymi mężczyznami. Odczuwa gniew i zazdrość – czuje się upokorzony przez kobietę będącą wyżej w hierarchii społecznej, zaczyna postrzegać ją jako kobietę nieczystą, seksualną: „klasyczny ideał nie może być powiązany z seksualnością, ma on wymiar duchowy” (Rychlik 2012: 165). Dusi ją w czasie stosunku erotycznego, a jej ciało staje się abiektałne – Twardoch poprzez słowa narratora pokazuje obraz jej sinej szyi, twarz podbiegłą wstrętną krwią, rozluźnione zwieracze (Twardoch 2014: 201). Po tej scenie kolejny rozdział rozpoczyna się ukazaniem błota, rozkładających się ciał i odchodów, w których grzęzną żołnierze – trudno o bardziej sugestywny obraz potęgującego się wstrętu. Jozef od tego momentu zamieszkuje samotnie w szybie kopalni i nigdy nie dochodzi do siebie, podobnie jak Szapiro popada w katatonię, żyje wspomnieniami, traci tożsamość. Kiedy kobieta zaczyna zagrażać męskości bohatera, feminizuje go, odrzucając swoją pasywną rolę, musi zginąć, staje się wstrętna. Wnioski te popierają rozważania wspomnianej już Lisowskiej o tym, że: „przyczynę niechęci do kobiet stanowi wstręt do ich cielesności, który

z kolei wynika z trudności z zaakceptowaniem własnej (męskiej) zwierzęcości” (Lisowska 2013); badaczka dodaje ponadto: „wzbudzając w mężczyznach pożądanie, kobiety przypominają im bowiem o ich seksualności, a co za tym idzie – o cielesności, która jawi się jako odstręczająca” (Lisowska 2013). Mężczyzna doświadcza niechcianej bliskości z kobietą. Drach – śląska ziemia, wszechwładne bóstwo natury, łączy w sobie dwa pierwiastki – kobiecy i męski. To kobiecość, utożsamiana w dyskursie genderowym z tym, co materialne, brudne. To też jednocześnie męskość – duchowa siła, która polega na przemocy i zmusza wszelkie istoty do rozkładu. Następuje w *Drachu* odwrócenie porządku – to męska aktywność zmusza bohaterów do tego, co abiektalne, zwierzęce, przemocowe i seksualne. Bohaterowie zdani na łaskę Dracha, tej złowieszczej materii, popadają w autodestrukcję – Jozef popada w szaleństwo, a Nikodem traci córkę – mężczyźni owładnięci pożądaniem względem swoich kochanek, nie są w stanie utrzymać swojej podmiotowości w konfrontacji z tą kobiecą materią i seksualnością – doprowadzają do swojego upadku.

Homoseksualność

Połączenie kategorii hegemonicznej męskości z homoseksualnością łączy wstręt ze wstydem. Wstyd powoduje pogardę względem samego siebie. Wstręt ma zakorzenienie wewnątrz, choć imituje obrzydzenie czymś zewnętrznym.

Jeżeli zrobię coś, co narusza moje głęboko ugruntowane przekonania, mogę zareagować albo poczuciem wstrętu do samego siebie, albo wstydem, albo jednym i drugim. Jeżeli odpowiem wstrętem, część „ja” przyjmie rolę sędziego, który szyderczo wykrzywi górną wargę, odwracając głowę i nos od uwłaczającego, psychicznego smrodu, który zdaje się emanować z tego drugiego „ja” czy drugiej części „ja”, które jest przedmiotem pogardy. „Ja” jest tu doświadczone po części jako podmiot, a po części jako przedmiot albo jako dwa różne „ja” w różnym czasie. W wyniku takiego rozszczepienia winne „ja” czy winna część „ja” może zostać ukarana przez „ja” osądzające. Co więcej, ów sędzia może być tak przekonany o własnej nieomyślności, by poddać nieszczęsne „ja” przesłuchaniom. Inaczej sprawa wygląda w przypadku, gdy „ja” wstydzi się siebie – tu sędzia i winowajca są jedną i tą samą osobą (Tomkins 2016: 171).

Wstręt stanowi także czynnik kontroli pragnień (Ratkowska-Pasiowska 2014: 111). Ujarzmia seksualność ludzi – mężczyźni odczuwający wstręt względem homoseksualności zawsze będzie negował własny homoerotyzm. Pogarda staje się zinternalizowaną karą za naruszenie porządku społecznego:

[...] pojęcie brudu stanowi pewnego rodzaju słowo klucz, dzięki któremu możliwe jest rozstrzygnięcie, czy dany przedmiot, sytuacja, osoba znajduje się poza kulturowo zdeterminowanym porządkiem [...]; ujawnienie się wszelkich stanów pośrednich, niejasnych, staje się niebezpieczne, a tym samym powoduje odczucie wstrętu (Tużnik 2019: 18).

Queerowa tożsamość burzy zastany ład – nie jest falliczna, nie jest też w pełni kobieca. Osoby homoseksualne charakteryzuje dwukulturowość – początkowo identyfikują się z dominującą większością, później następuje odrzucenie pierwotnej tożsamości i identyfikacja z mniejszością – jednak „nie ulega [...] wątpliwościom, że takie uwarunkowania, jak homofobia czy heteroseksizm nie pozostaną bez wpływu na funkcjonowanie doświadczających ich regularnie osób” (Iniewicz, Grabski & Mijas 2012: 650). Może dojść do wykształcenia się homofobii zinternalizowanej i życia w ukryciu – te czynniki nie pozwalają jednostce na utożsamienie się ze swoją nieheteronormatywnością – negatywne postrzeganie grupy prowadzi do negatywnego spostrzegania siebie. Następuje seksualne naznaczenie – uznawanie mniejszości homoseksualnej jako gorszej od większości heteroseksualnej. Zinternalizowaną homofobię charakteryzuje też wyparcie i żaloba po utraconej tożsamości – Francisco Goya w powieści *Saturn Dehnela* nieustannie mówi o osobach homoseksualnych per „oni”, umieszczając homoseksualność poza sobą, mówi językiem symboli (na przykład w listach do kochanka). Zinternalizowana homofobia, którą odznacza się dehnelowski artysta, charakteryzuje się wewnętrznym konfliktem między tym, kim jest, a tym, kim chciałby być (Barłowski 2018: 25); powodowana jest silnym lękiem, zaś agresja staje się jego wyznacznikiem – postawa emocjonalna staje się homofobiczna, natomiast intelektualna – homonegatywna (Iniewicz, Grabski & Mijas 2012: 653).

Kultura, która nadaje wartość pozytywną pewnym zjawiskom, musi ją odebrać innym – abiektałny „odpad jest koniecznym produktem ubocznym czystości, porządku i piękna”, jak pisze Tomasz Sikora w artykule *Odmieńcy/śmieci* (Sikora 2007: 46). Osoba homoseksualna jest utożsamiana z takim odmieńczym śmieciem, całkowicie antymęska i pozbawiona możliwości realizacji męskiej normy płciowej. Kultura wymaga od niego poczucia nieszczęśliwości, cierpienia, w dodatku „ma dowieść swojej wartości poprzez wzmoczoną sublimację, przez jakieś cenne dokonania artystyczne lub intelektualne, przez zaangażowanie się w działalność społeczną” (Sikora 2007: 46), tak jak Francisco Goya zatracający się w malarstwie. Nadaje on swojemu synowi, Javierowi, cechy „kobiecy” – antymęskie i uwłaczające, oraz homoseksualne, obawiając się jego możliwych homoerotycznych tendencji, co poprzedza obszerna i ostra krytyka męsko-męskich relacji. „Ego osoby z homofobią zinternalizowaną będzie kierować swoje zachowania obronne zarówno we własną stronę [...], jak

i w stronę innych osób mających cechy homoseksualne” (Barłowski 2018: 25), co oznacza przypisywanie zniewieścienia homoseksualistom.

Bardzo ważną rolę w powieści pełni estetyka wstrętu – zdaniem Joanny Krakowskiej męska homoseksualność i kobieca cielesność należą zawsze do sfery abiektalnej (2020). Homoseksualiści i kobiety, jako nie-mężczyźni, nie mają dostępu do męskościowego dyskursu. Jeśli już się w nim pojawiają, to tylko w roli przeciwieństwa mężczyzny, czegoś, co różnicuje mężczyzn od nie-mężczyzn. Goya rozważa:

[...] może go jakiś lubieżnik w szkole schwytał, może dobrał się do niego i w babę przemienił? Albo chłopak w jego wieku? Coś, co zdarzało się czasem między rówieśnikami [...] potem rosło jak wrzód, i rozlewało się trupim jadem na całe ich życia. Słyszałem o takich przypadkach, o mężczyznach pełnych siły, krzepkich którzy [...] przez całe życia pałali uczuciem do jakiegoś chłopaczyska [...] i parzyli się jak zwierzęta; [...] jechali do swoich zepsutych przyjaciół [...] pchających niewinnego do grzechu, i przez całe lata dopuszczali się najohydniejszych czynów, nie mogąc uwolnić się od tego balastu, bo wsączona w ich ciało trucizna kazała im myśleć, że kochają nie swoją żonę [...], ale jakiegoś chłopaka, siedzącego w ciemnym kącie [...] (Dehnel 2011: 50, 51).

Francisco próbuje zohydzić sobie własną homoseksualność – jego wypowiedzi to słownik abiektu – trucizna, zepsucie, grzech, wrzód, trupi jad, zwierzęta. Goya o najszczęśliwszych swoich latach w towarzystwie księżnej mówi: „byliśmy jej zbieraniną wyrzutek, odpadków, kalek” (Dehnel 2011: 38, 39).

Goya senior zachowuje się zgodnie z etapami radzenia sobie z lękiem przed dyskryminacją. Udaje kogoś innego (*passing*), uchodzi w społeczeństwie za osobę całkowicie heteroseksualną – jest mężem i ojcem. Praktykuje „ukrywanie” (*covering*), czyli eliminuje wszystko, co mogłoby wskazywać na jego zainteresowanie mężczyznami – „soczysty” język w mówieniu o kobietach, ostra krytyka homoseksualności. Następnie wychodzi z ukrycia bez używania języka odkrywającego orientację seksualną (*being implicitly out*) – opisuje księżną słownikiem męskości: „To nie była kobieta, to był mężczyzna o cienkiej talii i długich czarnych włosach i porządnym cycu, to był najpotężniejszy człowiek w królestwie [...], miała w sobie czułość kobiecą i czułość męską” (Dehnel 2011: 36). Jednocześnie podświadomie pragnie *coming outu* – Francisco śni się *Kolos* Javiera, męski, nagi gigant, który wpatruje się w starego Goyę – „jakby pytał o coś albo czekał na wyznaczenie” (Dehnel 2011: 140).

Francisco hiperbolizuje swoją męskość i swoim zachowaniem sprawia, że inni robią to samo, stara się odegrać swoją rolę: „huknie”, „wścieka się”, „furiat”, porównywany jest do zwierzęcia. Urodzony na ulicy Rozczarowania Javier jest antytezą męskości, za którą kryje się historia jej nazwy – powieść

zaczyna się od przemocy i konstryuuje obraz męskości odrzucającej kobiecość – „namiętni” *majo* gonili dziewczynę z zamiarem, najprawdopodobniej, gwałtu. Javier odrzuca przemoc. Już pierwsza wypowiedź Francisco, jaka pojawia się w powieści, także nawiązuje do męskości: „starałem się nie rozpieszczać dzieci, wychować syna na prawdziwego mężczyznę” (Dehnel 2011: 10). Krytykuje go za lenistwo, nieśmiałość, wstyd. „Nie wiem, skąd mu się to wzięło, z pewnością nie po mnie. Wychodzi, że po matce” (Dehnel 2011: 20) – stwierdza, „ukobiecając” syna. W innym miejscu porównuje go nawet do abiektałnej larwy (Dehnel 2011: 17).

Francisco odczuwał wstręt względem homoseksualności, sam będąc homoseksualnym, wstydił się swoich skłonności, ale im ulegał – swoje męskie lęki przeniósł na syna, za którego zarówno się wstydił, jak i był mu wstrętny. Goya odrzuca swoją queerowość, kobiecość, sztucznie eksponuje swoją męskość, bowiem czuje, że nieustannie musi ją udowodniać światu. W opozycji do siebie stawia Javiera, nad którym się znęca – maksymalne zniewieścienie syna uwypukla wątłą i niepewną męskość malarza. Francisco wymaga jednocześnie od Javiera panowania nad wrogim elementem »kobiecości« w nim samym” (Theweleit 2015: 439). Ciało Javiera jest głównym celem ataków Goi seniora – przypadkowe epitety określające syna to „okłachła morda”, „kluseczka”, „pęknięta fujarka”, „zwiądła rura”, jeździł „jak kukła”, „[...] baby mu było trzeba, żeby sam się w babę nie przemienił”, „jak baba rysował. Bo w ogóle rósł i coraz bardziej przypominał babę; dupa mu się zrobiła szeroka, jak u dziewczuchy [...]” (Dehnel 2011).

Powieść Jacka Dehnela to bagno, w którym „ojciec zatruwa syna, syn – wnuka, wnuk – prawnuka” (Dehnel 2011: 215). Lisowska przywołuje nietzscheańską apoteozę krowy-przeżuwaczki – należy przełknąć wstyd, zmierzyć się z nim, a nie od niego uciekać, by przejść do doskonalszej formy egzystencji. To wielopokoleniowa trauma – niemożność utożsamienia się z tym, co wstrętne, niemożność „przełknięcia” i utożsamienia się z obiektem wypieranym powoduje zniszczenie relacji rodzinnych – Goya umiera niespełniony, Javier jest nienawidzony przez swojego syna, a prawnuk Francisca, Marianito, umiera jako dziecko, przerywając ten festiwal niepewnej męskości.

Niepełnosprawność a infantyliczacja

Najłatwiejszym sposobem na zinfantyliczowanie mężczyzny jest odebranie mu sprawności. Męskość hegemoniczna zakłada, że ciało mężczyzny jest ciałem-maszyną – zawsze sprawną. Steve Robertson zauważa przerwanie kontinuum – mężczyzna z niepełnosprawnością zaczyna mieć kobiece ciało (brak, skaza) i męski umysł – powstaje pewien dysonans. W najnowszym

Routledge Masculinity Handbook pojawiła się koncepcja *cyborg bodies*, która dehumanizuje mężczyzn – dostrzegam tutaj niewątpliwe kontinuum theweleitowskich mężczyzn-maszyn (Robertson, Monaghan & Southby 2020: 154). Można powiedzieć, że męska cielesność utknęła w błędnym kole. Dehumanizacja męskości pełnosprawnej prowadzi do dehumanizacji męskości niepełnosprawnych. Maszyna, która przestaje działać, może zostać po prostu wyłączona. Trzy sposoby radzenia sobie z tym to *reliance*, próba dostosowania się do tych hegemonicznych wymagań, *reformulation*, czyli przekształcenie tych hegemonicznych ideałów, dostosowywanie ich do swoich możliwości oraz *rejection* – całkowite odrzucenie dążenia do męskości hegemonicznej. Te dwie ostatnie strategie, przekonują autorzy, są efektywnym sposobem radzenia sobie z męskością, jeśli jest się osobą z niepełnosprawnością (Robertson, Monaghan & Southby 2020: 155). Niestety, analizowani przeze mnie bohaterowie dążą do zachowań mających dopasować ich do zabronionej im męskości, co prowadzi do ich autodestrukcji.

W analizowanych przeze mnie powieściach mężczyźni z niepełnosprawnościami nie mają dostępu po pierwsze do władzy – męskość hegemoniczna zakłada władzę, po drugie – do kobiet (na seks mężczyzna musi sobie zasłużyć, jakkolwiek niepełnosprawność czy defekt oznacza niedomaganie w sferze seksualnej). Piękna kobieta z kalekim mężczyzną pełni rolę figury wstępu – nieporadny i uzależniony od jej woli, przypomina on dziecko, nie jest traktowany poważnie.

„Kalectwo to obcość” (Dehnel 2011: 22), lęk męski. Francisco z *Saturna* nieustannie mówił o podtrzymywaniu męskiej godności, wierności zasad, podrywał kobiety, natomiast odkąd stracił słuch, przestał to robić – kalectwo oznaczało utratę męskości. Brak eksponuje puste miejsce – brak słuchu eksponuje kalectwo, a wszelki brak grozi kastracją. Kalectwem jest także jego „odmienność” – w orszaku „dziwadła” księżnej jest on równorzędny przypadkowemu kalece. Kolejnym męskim lękiem jest starość, „obrzydliva jest starość” (Dehnel 2011: 12); „starość sięga tylko po mokrą ziemię w głębi grobu” (Dehnel 2011:131), odbiera witalizm i energię płciową. Goya senior przypomina „złapanego w potrzask wilka” (Dehnel 2011: 27) – z każdą kolejną próbą wrywania się kalectwu i starości, wnyki wbijają się w jego ciało mocniej – uwięzienie w performatywnej męskości nie pozwala mu odpuścić. Dla Jakuba Szapiry z powieści Twardocha ciało starca jest groteskowe. Mówi: „mam ciało starca spowite w bladą skórę, skóra na ramionach jest pofałdowana, zwiotczała, ale pod nią mam jeszcze mięśnie. Brzuch mam tłusty i zaokrąglony, bo od miesiąca prawie nie wychodzę z domu” (Twardoch 2016: 110). Tylko kobieca cielesność pozostaje jego łącznikiem z samym sobą. Szapiro jest nieustannie świadomy swojego ciała, każdej zmarszczki, nieświadomy za to otaczającej go rzeczywistości. Obserwuje swoje rysy, które rozlewają

mu się w jedną płamę. Twarz jest symbolem tożsamości – poczucie jej braku jednoznacznie wskazuje utratę podmiotowości.

„Inwalida wojenny, weteran, a nie dojadam, takie mamy żydowskie porządki w Polsce” (Twardoch 2016: 204), stwierdza kaleka-porucznik Zieliński, bohater *Króla*, którego była narzeczona wyszła za wychrzętę Majewskiego – niechęć ta wyraźnie wybiega poza ekonomiczny antysemityzm, a sięga męskiej rywalizacji. Sam Majewski nie był typowym Żydem, przedstawianym w antysemickiej propagandzie: miał „wielkie, grube obrzezane prącie, którym sprawiał narzeczonej porucznika wiele rozkoszy” (Twardoch 2016: 254). Zieliński wieszczy powstanie obozów koncentracyjnych: „Znajdzie się polski Hitler w końcu i zamknie was w obozach” (Twardoch 2016: 211) – męski Żyd był zagrożeniem dla polskiego inwalidy – jedyną jego reakcją na postępującą maskulinizację Żydów musiała być potrzeba ich eksterminacji, natychmiastowego usunięcia zagrożenia.

W powieści *Dygot* Jakuba Małeckiego poruszony zostaje problem albinizmu w wiejskiej społeczności. Albinizm trudno uznać oczywiście za kalectwo, ale już to wystarczy, by podważać męskość głównego bohatera, Wiktora. Pojawienie się go w fabule rozpoczyna się zdaniem: „Niedługo później na świat przyszedł mały bezbarwny potwór. Rodził się trzydzieści godzin i omal nie zabił Ireny [...]” (Małecki 2015: 21). Samo słowo „potwór”, stosowane często w dyskursie abiektałnym, implikuje odrazę związaną z cielesnością i zagrożeniem nią. Dojka, miejscowa starucha, przywołuje wstrętne płyny fizjologiczne: „Pijta z Irką jego krew, a będzietą zdrowe [...]” lub „wyciąg mu [...] flaki z brzucha i serce i posmaruj nimi pług, a będziesz miał plony takie, że wielkie, piękne, wielkie” (Małecki 2015: 24). Chorowity, strachliwy, bujający w obłokach, niedostosowany społecznie Wiktor do końca życia traktowany jest jak wieczne dziecko – żaden z bohaterów nie dostrzega w nim w pełni mężczyzny. Nawet żona stwierdza: „Wiktor przypominał jej dwutygodniowego szczeniaka, którego chce się przytulać i którego łatwo przy tym niechcący udusić” (Małecki 2015: 155). Nie potrafi uwolnić się od materii, feminizującej i abiektałnej masy: „powietrze oblepiło go jak wysychające błoto”, „rozmawia z kulą brudu” (Małecki 2015). Jest emocjonalnie pozbawiony tożsamości, swojego „ja”.

Ojciec Wiktora porównuje go do innego chłopca, który „ledwie powłóczył nogami. Cały powykręcany, ręce jak połamane, głowa przekrzywiona” (Małecki 2015: 68). W porównaniu z nim ojciec uznaje Wiktora za mądrego, zdolnego, „udanego”. Ważne jest hierarchizowanie (w końcu męskość oparta jest na hierarchii) – mężczyzna porównuje chłopca w dół, nie w górę. Gdy Wiktor śni o tym, że swoją krwią próbuje uleczyć chłopca, rodzice są z niego dumni – czuje, że tylko śmiercią sprosta wymaganiom innych.

W *Drachu* Szczepana Twardocha inwalida wojenny Kloska gwałci wdowę po żołnierzu, która go wcześniej odrzuciła. Odrącenie to pogłębia poczucie

utruty męskości – międzywojnie to czas, gdy kobiecie łatwiej ekonomicznie było żyć z mężczyzną, poczuł zatem, że mężczyzną nie jest. Penis inwalidy Kloski (zostaje to eksplicytnie podkreślone – „penis inwalidy”) nie chce zeszytywnieć. Gwałci zatem kobietę palcami, tylko po to, by nie być całkowicie bezradnym. Pojawia się sugestywny opis: „zwleka się z łóżka i wspierając o ścianę, zapina rozporek spodni, których lewa nogawka spięta agrafką powyżej kolana, odjętego inwalidzie wraz z gołenią i stopą, bezwzględnie przypomina o kalectwie” (Twardoch 2014: 27). Nie wychodzimy poza cielesność, opis jest wypełniony szczegółami i słownictwem związanym z kalectwem. Inwalida Kloska nie ma imienia – przedstawiany jest właśnie jako „inwalida Kloska”. Mężczyzna ostatecznie trafia do więzienia na dwadzieścia lat za popełnienie tego przestępstwa. Narażenie na więzienie było ważniejsze niż pozwolenie kobiecie na odrzucenie.

Utrata męskiej podmiotowości

Każdy z opisywanych przeze mnie mężczyzn doświadczył autodestrukcji – postrzeganie własnej męskości doprowadziło ich do katatonii, utraty swojej tożsamości lub po prostu do śmierci. Każdy z nich próbował udowodnić sobie i innym swoją męskosc, niekoniecznie świadomie, jak w przypadku Wiktora. Natomiast każdy z nich był oceniany z perspektywy męskościowej przez innych bohaterów powieści lub przez narratora. Odebrano im także podmiotowość: „abiektalność odzwierciedla dezintegrację, rozpad oraz brak jasno ustalonych granic. Abiekt jest płynny i lepki, jest przeciwieństwem stałości i stabilności i tylko poprzez jego odrzucenie podmiot jest w stanie się ukształtować” (Tużnik 2016: 127). Hegemoniczna męskosc wymagająca od mężczyzn niemożliwych do spełnienia oczekiwań, jest toksyczna, szkodliwa – mężczyźni wstydzą się swoich rzekomych braków i zaczynają odczuwać wstręt wobec samych siebie. Czując pogardę do siebie, zatem – uciekając od siebie, oddalili od siebie możliwość szczęśliwego i satysfakcjonującego życia: „Potrzeba akceptacji własnej cielesności i wynikających z niej popędów z nią związanych okazuje się być jedną z podstawowych. Na drodze do uzyskania statusu osoby spełnionej stoi jednak wstręt, którego kreację zawdzięczamy społeczeństwu” (Rychlik 2012: 167). Hegemoniczna męskosc zakładająca całkowitą maskulinizację i heteroseksualizację kultury wyklucza całe spektrum osobowości męskich, które nigdy owego „ideału” nie osiągną. Kryzys w pozytywnym i afirmującym postrzeganiu tradycyjnej, dominującej męskosci jest odzwierciedlony w najnowszej literaturze polskiej – protagoniści analizowanych powieści i ich jawna klęska skutecznie wskazują na potrzebę redefinicji męskosci.

Źródła cytowań

- BARŁOWSKI, DEZYDERY (2018), 'Homoseksualność – homofobia – nacjonalizm – męskość', *Wielogłos*: 37, ss. 21-35.
- BOURDIEU, PIERRE (2004), *Męska dominacja*, przekł. Lucyna Kopciwicz, Warszawa: Oficyna Naukowa.
- BURYŁA, SŁAWOMIR (2018), 'Fascynujący urok męskości', w: Adam Dziadek, Filip Mazurkiewicz (red.), *Formy męskości 1*. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, ss. 257-107.
- DEHNEL, JACEK (2011), *Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya*, Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.
- INIEWICZ, GRZEGORZ, BARTOSZ GRABSKI, MAGDALENA MIJAS (2012), 'Zdrowie psychiczne osób homoseksualnych i biseksualnych – rola stresu mniejszościowego', *Psychiatria Polska*: 4, ss. 649-663.
- KRAKOWSKA, JOANNA (2020), *Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi*, Kraków: Karakter.
- LISOWSKA, URSZULA (2013), 'Wstręt jako zasada medialnej reprezentacji cielesności – perspektywa filozofii Marthy C. Nussbaum', *Naukowy Przegląd Dziennikarski*: 3, ss. 67-85.
- MAŁECKI, JAKUB (2015), *Dygot*, Kraków: Wydawnictwo SQN.
- NOWAKOWSKA, AGNIESZKA (2008), 'Kryzys męskości czy konflikt mężczyzny – utrata czy wyzwolenie?', w: Andrzej Radomski, Bogumiła Truchlińska (red.), *Męskość w kulturze współczesnej*, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 151-162.
- RATKOWSKA-PASIKOWSKA, JUSTYNA (2014), 'Wstręt jako społeczna forma kontroli społecznej', *Parecja*: 2, ss. 109-117.
- ROBERTSON, STEVE, LEE MONAGHAN, KRIS SOUTHBY (2020), 'Disability, embodiment, masculinity', w: Lucas Gottzén, Ulf Mellström, Tamara Shefer (red.), *Routledge International Handbook of Masculinity Studies*, ss. 154-164.
- RYCHLIK, AGATA (2012), 'Wstręt a erotyzm. Houellebecq'a spojrzenie na miłość', *Studia Kulturoznawcze*: 1 (2), ss. 161-169.
- SIKORA, TOMASZ (2007), 'Odmieńcy/śmieci', http://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/4._tomasz_sikora_-_odmiecy_-_smieci.pdf [dostęp: 01.01.2021], ss. 45-62.
- ŚMIEJA, WOJCIECH (2016), *Hegemonia i trauma: literatura wobec dominujących fikcji męskości*. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
- THEWELEIT, KLAUS (2015) *Męskie fantazje*, przekł. Mateusz Falkowski, Michał Herer. Warszawa: PWN.
- TOMASIK, TOMASZ (2013), *Wojna – męskość – literatura*, Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

- TUŻNIK, MARTA (2016), 'Problem abiekcji w kulturze', *Kultura i Wartości*: 19, ss. 117-138.
- TUŻNIK, MARTA (2019), *Wstręt jako kategoria estetyczna*, <http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/35179/edition/31930/content> [dostęp: 20.09.2021].
- TWARDOCH, SZCZEPAN (2014), *Drach*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- TWARDOCH, SZCZEPAN (2016), *Król*, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
- UMIŃSKA-KEFF, BOŻENA (2014), 'Antysemityzm', w: Monika Rudaś-Grodzka (red.) *Encyklopedia gender*, Warszawa: Czarna Owca, ss. 51-53.
- WRÓBLEWSKI, ŁUKASZ (2020), 'Wstręt jako rękojmia afektywnego poznania. Przypadek Copyright Michała Witkowskiego', *Tematy i Konteksty*: 10 (15), ss. 448-463.